

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI EKSPORT VA IMPORT SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI.

Alimov Muhammad Ilyos Rustambek o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

muhammadilyosalimov@gmail.com

Qobiljonova Sarvinoz Bobirjon qizi

Qo‘qon universiteti talabasi

sarvinozkobiljonovaa@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasi va mamlakat iqtisodiyotida Eksport va Import sohasida kichik biznesdagi ulushi hamda Eksport va Import sohasiga oid statistik ma’lumotlarning qisqacha tahlili bayon qilingan hamda u mualliflar xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, eksport, import, tadbirkorlik, tovar.

Abstract: This thesis describes the share of small business entities in the export and import sector in the economy of the Republic of Uzbekistan and the economy of the country, as well as a brief analysis of statistical data on the export and import sector and the conclusion of the authors.

Key words: small business, export, import, entrepreneurship, goods.

Аннотация: В данной диссертации выделена доля малого бизнеса в экспортно-импортном секторе в экономике Республики Узбекистан и экономике страны, а также дан краткий анализ статистических данных по экспортно-импортному сектору и сделан вывод авторов.

Ключевые слова: малый бизнес, экспорт, импорт, предпринимательство, товар.

Bugungi kunda iqtisodiyotning rivojlanishi va tarraqiy etishi mamlakatlar miqyosida kichik biznes ulushining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy va siyosiy hamda rivojlanishining

asosidan biri bu kichik biznes desak mubolag'a bo'lmaydi. Kichik biznes aholi daromadlarini oshishida va aholi farovonligini ta'minlashda ham katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim kuchga aylanadigan omil bu Eksport va Import ham ichiga kiradi.

Kichik biznes xususiy mulkka tegishli korporatsiyalar hamkorligi, [yakka](#) tartibdagi tadbirkorlik oddiy ishbiarmon va korporatsiyaga qaraganda kamroq ishchi hamda yillik daromadga ega. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun ariza berish va imtiyozli soliq siyosati talablariga javob bera olish imkoniyatlari jihatidan korxonalar "kichik" deb ta'riflanadi, mamlakat va sohaga qarab farq qiladi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot ishlar va xizmatlar eksportining jami eksportdagi ulushi, % da.

SIRDARYO	80,8
XORAZM	70,0
SURXONDARYO	63,9
JIZZAX	61,6
FARG'ONA	57,4
SAMARQAND	57,3
QASHQADARYO	56,3
NAMANGAN	51,7
BUXORO	43,4
ANDIJON	43,3
TOSHKENT	27,8
QORAQALPOG'ISTON R	21,7
TOSHKENT SH	19,7
NAVOIY	11,8

2020-yil yanvar-dekabr oylarida kichik biznes subyektlari mahsulot ishlar va xizmatlar eksporti hajmi 3100,6 million AQSh dollarini yoki umumiy eksport hajmining 20,5 % ini tashkil etdi.

2020- yil yanvar-dekabr oylarida hududlar bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot ishlar va xizmatlar eksportining jamiga nisbatan eng ko'p ulushi Sirdaryo viloyatida – 80,8%, Xorazm viloyatida – 70,0 %, Surxondaryo viloyatida – 63,9 %, Jizzax viloyatida – 61,6 %, Farg'ona viloyatida – 57,4 % va Samarqand viloyatida 57,3 % ni, eng past ko'rsatkich Navoiy viloyatida – 11,8 % ni tashkil etdi.

2020- yil yanvar-dekabr oylarida kichik biznes subyektlari mahsulot ishlar va xizmatlar importining hajmi 10972,7 million AQSh dollarini yoki umumiy importning 51,8 % ini tashkil etdi.

2020- yil yanvar-dekabr oylarida hududlar bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulotlar ishlar va xizmatlar importining jamiga nisbatan eng yuqori ulushi Jizzax viloyatida – 93,4 %, Surxondaryo viloyatida – 92,9 %, Namangan viloyatida – 76,3 %, Farg'ona viloyatida – 73,8 % Sirdaryo viloyatida – 71,1 %. Eng past ko'rsatkich Andijon viloyatida - 12,9 % ni tashkil etdi.

2019 yilning 11 oyida respublikaning tashqi savdo aylanmasi hajmi **38,3** mlrd.dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 33,4 foizga yoki **9,6** mlrd. dollarga oshgan 2018y. – 28,7 mlrd, doll.

Jumladan: **eksportning umumiy hajmi 16,3 mlrd. dollarni** tashkil etib, **43,3** foizga yoki **4,9 mlrd, dollarga** oshgan 2018 y. – 11,3 mlrd, doll.

Import hajmi 22,0 mlrd. dollarni tashkil etib, **27,0 foizga** yoki **4,7 mlrd, dollarga** oshgan 2018 y. – 17,3 mlrd. doll.

Natijada, tashqi savdo aylanmasi manfiy saldosi -5,7 mlrd.dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 228,4 mln.dollarga yoki 3,8 foizga kamaygan 2018y. – -6,0 mlrd.doll.

Eksportni rag'batlantirish, xususan mahalliy mahsulotlarni tashqi bozorga olib chiqishni har tomonlama soddalashtirish hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida 2019 yil yakuni bilan umumiy eksport hajmi **34 %**ga o'sib, **18,7 mlrd. dollarga** yetishi kutilmoqda.

Bunda asosan, jahon tovar-xomashyo bozorlarida asosiy eksport tovarlari uchun **yuqori narxlar shakllanishi** tovarlar eksporti hajmini 1 mlrd. dollargacha yoki 7 foiz o'sishiga, **xalqaro iqtisodiy aloqalarning rivojlantirilishi hisobiga** esa 1,5 mlrd.dollarga yoki 11 foiz o'sishiga xizmat qildi. Natijada, o'tgan davrda tovar va xizmatlar eksport qiluvchi korxonalar soni 1138 taga ko'payib, hamkor mamlakatlarning eksport geografiyasi 18 ta davlatga kengayib, 177 taga yetdi.

Xususan, oziq-ovqat mahsulotlari eksporti o'tgan yilning mos davriga nisbatan 392,3 mln.dollarga yoki 38 foizga, rangli metal va undan tayyorlangan buyumlar - 146,4 mln.dollarga yoki 20 foizga, to'qimachilik mahsulotlari - 289,7 mln.dollarga yoki 24,6 foizga, xizmatlar - 344,8 mln.dollarga yoki 12,5 foizga va boshqalar - 252,3 mln.dollarga yoki qariyb 2 barobargacha o'sdi.

Joriy yil yakuni bo'yicha **import** hajmi jami **24,0** mlrd doll. 2018 yilga nisbatan 123,7 foiz tashkil etishi kutilmoqda.

2019 yilning 11 oyida import qilingan tovarlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4,5 mlrd.dollariga oshib, 19,8 mlrd.dollarni, xizmatlar importi hajmi 2,2 mlrd.dollarni tashkil etdi.

Import tarkibida eng katta ulush mashina va asbob uskunalar hamda ularning qismlari 44,1 foizni, kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar 13 foizni, oziq-ovqat mahsulotlari 7,6 foizni tashkil etdi.

Ushbu import tovarlarning qariyb 50 foizi iqtisodiyotda investitsion importni, 25 foizi qayta ishlash uchun xom-ashyo importini, 25 foizi tayyor mahsulot sifatida iste'mol importini tashkil etdi.

Ma'lumot uchun: Oziq ovqat mahsulotlari importi 2017 yilda 1,27 mlrd. doll.ni tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilda 1,58 mlrd. doll.ni o'sish sur'ati 24,2 foizni tashkil etgan. 2019 yilning 11 oyi davomida esa ushbu mahsulotlar importi 1,67 mlrd. doll.ni tashkil etib, o'sish sur'ati esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18,4 foizni tashkil etgan.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish joyizki, iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda kichik biznes va Ekdport - Import katta rol o'ynashi e'tiborga molikdir shu jumladan rivojlantirish asnosi uchun andoza sifatida qarash mumkin hatto, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ularning erkin faoliyat yuritishi va bandlik munosabatlarining muvofiqlashtirilganligi mamlakatda bunday faoliyatni amalga oshirish istagini yaratilinishiga va mavjud kichik biznes subyektlar esa, turli hil yangi sohalarni kashf etishlariga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Xadiev B.Y Qosimova M.S Samadov A.N Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.2010
- 2.Abbosxon Y. Boburmirzo X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. - 2022. -C. 160-170.
3. Rustamov Muhamadazizxon & Mashrabov Muhammad Yusuf "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI". <https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>
4. <https://lex.uz/uz/>
5. <https://stat.uz/uz/>